

1.
CP1
Iglesia de San Salvador.
Almoharín. Cáceres.

1.A
CP1
Iglesia de San Salvador.
Almoharín. Cáceres.

1

1.A

2.
CP2
Castillo de Belvis de Monroy.
Belvis de Monroy. Cáceres.

2.A
CP2
Castillo de Belvis de Monroy.
Belvis de Monroy. Cáceres.

2

2.A

3.
CP3
Iglesia de Santiago.
Garciaz. Cáceres (roca grauvaca).

3.A
CP3
Iglesia de Santiago.
Garciaz. Cáceres (roca grauvaca).

3

3.A

4.
CP3.1
Iglesia de Santiago.
Garciaz. Cáceres (granito).

4.A
CP3.1
Iglesia de Santiago.
Garciaz. Cáceres (granito).

4

4.A

5.
CP4
Iglesia de San Esteban.
Guijo de Coria. Cáceres.

5.A
CP4
Iglesia de San Esteban.
Guijo de Coria. Cáceres.

5

5.A

CP- PATRIMONIO
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza, viene desde abajo LPNA.

6.
CP5
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Jaraicejo. Cáceres (piedra grauvaca).

6.A
CP5
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Jaraicejo. Cáceres (piedra grauvaca).

6

6.A

7.
CP5.1
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Jaraicejo. Cáceres (granito).

7.A
CP5.1
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Jaraicejo. Cáceres (granito).

7

7.A

8.
CP6
Iglesia de San Juan Bautista.
Malpartida de Plasencia. Cáceres (grauvaca).

8.A
CP6
Iglesia de San Juan Bautista.
Malpartida de Plasencia. Cáceres (grauvaca).

8

8.A

9.
CP6.1
Iglesia de San Juan Bautista.
Malpartida de Plasencia. Cáceres (granito).

9.A
CP6.1
Iglesia de San Juan Bautista.
Malpartida de Plasencia. Cáceres (granito).

9

9.A

10.
CP7
Ruinas romanas de Cáparra.
Oliva de Plasencia. Cáceres.

10.A
CP7
Ruinas romanas de Cáparra.
Oliva de Plasencia. Cáceres.

10

10.A

CP- PATRIMONIO
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

11.
CP8
Muralla de Plasencia. Plasencia. Cáceres (granito).

Primera toma con microscopio luz polarizada
no analiza, viene desde arriba LPA.

11.A
CP8
Muralla de Plasencia. Plasencia. Cáceres (granito).

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza,
viene desde abajo LPNA.

12.
CP8.1
Muralla de Plasencia.
Plasencia. Cáceres (roca sin identificar).

12.A
CP8.1
Muralla de Plasencia.
Plasencia. Cáceres (roca sin identificar).

12

12.A

13.
CP8.2
Muralla de Plasencia.
Plasencia. Cáceres (granito).

13.A
CP8.2
Muralla de Plasencia.
Plasencia. Cáceres (granito).

13

13.A

14.
CP9
Casa Torre.
Torrequemada. Cáceres.

14.A
CP9
Casa Torre.
Torrequemada. Cáceres.

14

14.A

15.
CP10
Iglesia de Santa María la Mayor.
Trujillo. Cáceres.

15.A
CP10
Iglesia de Santa María la Mayor.
Trujillo. Cáceres.

15

15.A

16.
CP11
Murallas.
Trujillo. Cáceres.

16.A
CP11
Murallas.
Trujillo. Cáceres.

16

16.A

CP- PATRIMONIO
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza, viene desde abajo LPNA.

17.
CP12
Iglesia de San Miguel Arcángel.
Zarza de Montánchez. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

17.A
CP12
Iglesia de San Miguel Arcángel.
Zarza de Montánchez. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

17

17.A

18.
CP12.1
Iglesia de San Miguel Arcángel.
Zarza de Montánchez. Cáceres (grauvaca).
Burbujas producto del adhesivo.

18.A
CP12.1
Iglesia de San Miguel Arcángel.
Zarza de Montánchez. Cáceres (grauvaca).
Burbujas producto del adhesivo.

18

18.A

19.
CP13
Convento de San Agustín.
Valdefuentes. Cáceres.

19.A
CP13
Convento de San Agustín.
Valdefuentes. Cáceres.

19

19.A

20.
CP14
Iglesia de San Andrés Apóstol.
Guijo de Granadilla. Cáceres.

20.A
CP14
Iglesia de San Andrés Apóstol.
Guijo de Granadilla. Cáceres.

20

20.A

21.
CP15
Torreón.
Valverdejo. Cáceres.

21.A
CP15
Torreón.
Valverdejo. Cáceres.

21

21.A

CP- PATRIMONIO
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza, viene desde abajo LPNA.

22.
CP16
Iglesia de San Pedro Ad Vincula.
Casatejada. Cáceres (granito).

22

22.A

22.A
CP16
Iglesia de San Pedro Ad Vincula.
Guijo de Coria. Cáceres.

23.
CP16.1
Iglesia de San Pedro Ad Vincula.
Casatejada. Cáceres (grauvaca).

23

23.A

23.A
CP16.1
Iglesia de San Pedro Ad Vincula.
Casatejada. Cáceres (grauvaca).

24.
CP17
Iglesia de San Miguel Arcángel.
Tejeda de Tiétar. Cáceres (granito).

24

24.A

24.A
CP17
Iglesia de San Miguel Arcángel.
Tejeda de Tiétar. Cáceres (granito).

25.
CP18
Iglesia de la Asunción
Cuacos de Yuste. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

25

25.A

25.A
CP18
Iglesia de la Asunción
Cuacos de Yuste. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

26.
CP19
Iglesia de la Asunción.
Garganta la Olla. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

26

26.A

26.A
CP19
Iglesia de la Asunción.
Garganta la Olla. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

CP- PATRIMONIO
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

27.
CP20
Iglesia de San Pedro.
Aldeanueva de la Vera. Cáceres (granito).

27

27.A

27.A
CP20
Iglesia de San Pedro.
Aldeanueva de la Vera. Cáceres (granito).

28.
CP21
Iglesia Santa María de la Torre.
Jarandilla de la Vera. Cáceres.

28

28.A

28.A
CP21
Iglesia Santa María de la Torre.
Jarandilla de la Vera. Cáceres.

29.
CP22
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.
Tornavacas. Cáceres (granito).

29

29.A

29.A
CP22
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.
Tornavacas. Cáceres (granito).

30.
CP23
Iglesia de Santa María Aguas Vivas.
(Iglesia fortificada/Castillo).
Hervás. Cáceres (granito).

30

30.A

30.A
CP23
Iglesia de Santa María Aguas Vivas.
(Iglesia fortificada/Castillo).
Hervás. Cáceres (granito).

31.
CP24
Iglesia de Santa María de la Asunción.
Baños de Montemayor. Cáceres (granito).

31

31.A

31.A
CP24
Iglesia de Santa María de la Asunción.
Baños de Montemayor. Cáceres (granito).

CP- PATRIMONIO
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

32.
CP25
Iglesia de San Salvador. Pasaron de la Vera. Cáceres (granito).

Primera toma con microscopio luz polarizada
no analiza, viene desde arriba LPA.

32.A
CP25
Iglesia de San Salvador. Pasaron de la Vera. Cáceres (granito).

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza,
viene desde abajo LPNA.

33.
CP26
Iglesia de Santa María.
Jaraíz de la Vera. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

33.A
CP26
Iglesia de Santa María.
Jaraíz de la Vera. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

33

33.A

34.
CP27
Castillo Valverde de la Vera.
Cáceres (granito).

34.A
CP27
Castillo Valverde de la Vera.
Cáceres (granito).

34

34.A

35.
CP28
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

35.A
CP28
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

35

35.A

36.
CP28.1
Lavadero Barrueco.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

36.A
CP28.1
Lavadero Barrueco.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

36

36.A

37.
CP29
Castillo de los Herrera.
Arroyo de la luz. Cáceres (granito).

37.A
CP29
Castillo de los Herrera.
Arroyo de la luz. Cáceres (granito).

37

37.A

CP- PATRIMONIO
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

38.
CP29.1
Castillo de los Herrera.
Arroyo de la luz. Cáceres (pizarra).

38.A
CP29.1
Castillo de los Herrera.
Arroyo de la luz. Cáceres (pizarra).

38

38.A

39.
CP30
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Casar de Cáceres. Cáceres (granito).

39.A
CP30
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Casar de Cáceres. Cáceres (granito).

39

39.A

40.
CP30.1
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Casar de Cáceres. Cáceres (granito biotítico).

40.A
CP30.1
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Casar de Cáceres. Cáceres (granito biotítico).

40

40.A

41.
CP30.2
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Casar de Cáceres. Cáceres (granito grano fino).

41.A
CP30.2
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Casar de Cáceres. Cáceres (granito grano fino).

41

41.A

42.
CP31
Fortaleza Palacio.
Brozas. Cáceres (granito).

42.A
CP31
Fortaleza Palacio.
Brozas. Cáceres (granito).

42

42.A

CP- PATRIMONIO
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza, viene desde abajo LPNA.

43.
CP32
Convento de San Antonio de Padua. Garrovillas de Alconetar. Cáceres (piz-esquisto).

Primera toma con microscopio luz polarizada
no analiza, viene desde arriba LPA.

43.A
CP32
Convento de San Antonio de Padua. Garrovillas de Alconetar. Cáceres (piz-esquisto).

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza,
viene desde abajo LPNA.

44.
CP32.1
Convento de San Antonio de Padua.
Garrovillas de Alconetar. Cáceres
(granito grano grueso).

44

44.A

44.A
CP32.1
Convento de San Antonio de Padua.
Garrovillas de Alconetar. Cáceres
(granito grano grueso).

45.
CP32.2
Convento de San Antonio de Padua.
Garrovillas de Alconetar. Cáceres
(granito grano fino).

45

45.A

45.A
CP32.2
Convento de San Antonio de Padua.
Garrovillas de Alconetar. Cáceres
(granito grano fino).

46.
CP33
Puente romano de Alconetar.
Garrovillas de Alconetar. Cáceres (granito).

46

46.A

46.A
CP33
Puente romano de Alconetar.
Garrovillas de Alconetar. Cáceres (granito).

47.
CP34
Iglesia de Santa María de Gracia.
Mata de Alcántara. Cáceres (granito grano fino).

47

47.A

47.A
CP34
Iglesia de Santa María de Gracia.
Mata de Alcántara. Cáceres (granito grano fino).

48.
CP34.1
Iglesia de Santa María de Gracia.
Mata de Alcántara. Cáceres (granito grano grueso).

48

48.A

48.A
CP34.1
Iglesia de Santa María de Gracia.
Mata de Alcántara. Cáceres (granito grano grueso).

CP- PATRIMONIO
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

49.
CP35
Convento de San Benito. Alcántara. Cáceres (granito).

Primera toma con microscopio luz polarizada
no analiza, viene desde arriba LPA.

49.A
CP35
Convento de San Benito. Alcántara. Cáceres (granito).

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza, viene desde abajo LPNA.

50.
CP36
Torre del Oro.
Alcántara. Cáceres (pizarra-esquistos).

50

50.A

50.A
CP36
Torre del Oro.
Alcántara. Cáceres (pizarra-esquistos).

51.
CP37
Puente Alcántara.
Alcántara. Cáceres (granito).

51

51.A

51.A
CP37
Puente Alcántara.
Alcántara. Cáceres (granito).

52.
CP38
Murallas Abaluartadas.
Alcántara. Cáceres (pizarra).

52

52.A

52.A
CP38
Murallas Abaluartadas.
Alcántara. Cáceres (pizarra).

1.
CC1
Cantera SO (suroeste).
Paraje de Albuera. Trujillo. Cáceres
(granito de dos micas, zona superior).

1.A
CC1
Cantera SO (suroeste).
Paraje de Albuera. Trujillo. Cáceres
(granito de dos micas, zona superior).

1

1.A

2.
CC2
Cantera SO (suroeste).
Paraje de Albuera. Trujillo. Cáceres
(granito grano fino, zona inferior).

2

2.A

2.A
CC2
Cantera SO (suroeste).
Paraje de Albuera. Trujillo. Cáceres
(granito grano fino, zona inferior).

3.
CC3
Cantera SO (suroeste).
Paraje de Albuera. Trujillo. Cáceres.

3

3.A

3.A
CC3
Cantera SO (suroeste).
Paraje de Albuera. Trujillo. Cáceres.

4.
CC4
Cantera "Cuesta de la Sangre", base Torre Palacio
Chaves. Trujillo. Cáceres.

4

4.A

4.A
CC4
Cantera "Cuesta de la Sangre", base Torre Palacio
Chaves. Trujillo. Cáceres.

5.
CC5
Cantera Norte.
Trujillo. Cáceres.

5

5.A

5.A
CC5
Cantera Norte.
Trujillo. Cáceres.

CC- ZONAS DE CANTERAS
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

6.
CC6
Cantera Silo.
Sur Trujillo. Cáceres. Indicación de corte.

6.A
CC6
Cantera Silo.
Sur Trujillo. Cáceres. Indicación de corte.

6

6.A

7.
CC7
Cantera Paraje de la Albuera.
Al otro lado de carretera. Trujillo. Cáceres.

7.A
CC7
Cantera Paraje de la Albuera.
Al otro lado de carretera. Trujillo. Cáceres.

7

7.A

8.
CC8
Cantera Paraje de la Albuera.
Al otro lado de carretera. Trujillo. Cáceres.

8.A
CC8
Cantera Paraje de la Albuera.
Al otro lado de carretera. Trujillo. Cáceres.

8

8.A

9.
CC9
Canteras lago.
Torrequemada. Cáceres.

9.A
CC9
Canteras lago.
Torrequemada. Cáceres.

9

9.A

10.
CC10
Cantera de Montehermoso.
Montehermoso. Cáceres.

10.A
CC10
Cantera de Montehermoso.
Montehermoso. Cáceres.

10

10.A

CC- ZONAS DE CANTERA
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza, viene desde abajo LPNA.

11.
CC11
Cantera Ermita de la Concepción
Garciaz. Cáceres (grauvacas azuladas).
Cantera actual.

11

11.A

11.A
CC11
Cantera Ermita de la Concepción
Garciaz. Cáceres (grauvacas azuladas).
Cantera actual.

12.
CC12
Cantera Guijo de Granadilla.
Carretera Embalse. Cáceres.

12

12.A

12.A
CC12
Cantera Guijo de Granadilla.
Carretera Embalse. Cáceres.

13.
CC13
Cantera plaza de Toros.
Piedra de Molino. Plasencia. Cáceres.

13

13.A

13.A
CC13
Cantera plaza de Toros.
Piedra de Molino. Plasencia. Cáceres.

14.
CC14
Cantera plaza de Toros.
Piedra de Molino. Plasencia. Cáceres
(alterada rojiza).

14

14.A

14.A
CC14
Cantera plaza de Toros.
Piedra de Molino. Plasencia. Cáceres
(alterada rojiza).

15.
CC15
Cantera de Cotillo de San Antón.
Parque de los Pinos. Plasencia. Cáceres.

15

15.A

15.A
CC15
Cantera de Cotillo de San Antón.
Parque de los Pinos. Plasencia. Cáceres.

CC- ZONAS DE CANTERAS
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

16.
CC16
Cantera Berrocal. Plasencia. Cáceres.

Primera toma con microscopio luz polarizada
no analiza, viene desde arriba LPNA.

16.A
CC16
Cantera Berrocal. Plasencia. Cáceres.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza,
viene desde abajo LPNA.

17.
CC17
Cantera Mirador Virgen del Puerto-Hospital.
Plasencia. Cáceres.

17.A
CC17
Cantera Mirador Virgen del Puerto-Hospital.
Plasencia. Cáceres.

17

17.A

18.
CC18
Cantera Barrio del Berrocal.
Plasencia. Cáceres.

18.A
CC18
Cantera Barrio del Berrocal.
Plasencia. Cáceres.

18

18.A

19.
CC19
Cantera Llanos de los Cuadrilleros.
Carretera a Tejeda de Tiétar p. Km 8.
Cáceres (grauvacas).

19.A
CC19
Cantera Llanos de los Cuadrilleros.
Carretera a Tejeda de Tiétar p. Km 8.
Cáceres (grauvacas).

19

19.A

20.
CC20
Cantera Arroyo de Pasarón.
Al sur de Tejeda de Tietar. Cáceres (granito).

20.A
CC20
Cantera Arroyo de Pasarón.
Al sur de Tejeda de Tietar. Cáceres (granito).

20

20.A

21.
CC21
Cantera del Calvario.
Al oeste de Tejeda de Tiétar. Cáceres (granito).

21.A
CC21
Cantera del Calvario.
Al oeste de Tejeda de Tiétar. Cáceres (granito).

21

21.A

CC- ZONAS DE CANTERAS
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

22.
 CC22
 Cantera Berrocal Yuste.
 Carretera a Garganta Olla. Cáceres (granito).

22

22.A

22.A
 CC22
 Cantera Berrocal Yuste.
 Carretera a Garganta Olla. Cáceres (granito).

23.
 CC23
 Cantera Ceracejo. Cerro San Simón.
 Próximo a Cuacos de Yuste. Cáceres (granito).

23

23.A

23.A
 CC23
 Cantera Ceracejo. Cerro San Simón.
 Próximo a Cuacos de Yuste. Cáceres (granito).

24.
 CC24
 Cantera Garganta de Olla – Monasterio de Yuste.
 Cáceres (granito).

24

24.A

24.A
 CC24
 Cantera Garganta de Olla – Monasterio de Yuste.
 Cáceres (granito).

25.
 CC25
 Cantera Paraje Cerro del Peto.
 La Berrocosa. Jarandilla de la Vera.
 Cáceres (granito).

25

25.A

25.A
 CC25
 Cantera Paraje Cerro del Peto.
 La Berrocosa. Jarandilla de la Vera.
 Cáceres (granito).

26.
 CC26
 Berrocal Afloramiento.
 Pasarón de la Vera.
 Cáceres (granito).

26

26.A

26.A
 CC26
 Berrocal Afloramiento.
 Pasarón de la Vera.
 Cáceres (granito).

CC- ZONAS DE CANTERAS
 IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
 DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
 OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
 analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
 analiza, viene desde abajo LPNA.

27.
CC27- Cantera "Las Loberas" (finca Las Zafrillas). Malpartida de Cáceres.
Cáceres (granito alterado).

Primera toma con microscopio luz polarizada
no analiza, viene desde arriba LPA.

27.A
CC27- Cantera "Las Loberas" (finca Las Zafrillas). Malpartida de Cáceres. Cáceres
(granito alterado).

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada analiza,
viene desde abajo LPNA.

28.
CC28
Cantera lavadero de los Barruecos.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

28

28.A

28.A
CC28
Cantera lavadero de los Barruecos.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

29.
CC29
Cantera junto a piscina municipal.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

29

29.A

29.A
CC29
Cantera junto a piscina municipal.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

30.
CC30
Cantera Ermita Virgen Soledad.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

30

30.A

30.A
CC30
Cantera Ermita Virgen Soledad.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).
Burbujas producto del adhesivo.

31.
CC31
Cantera "Las Loberas" (circuito Las Arenas)
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

31

31.A

31.A
CC31
Cantera "Las Loberas" (circuito Las Arenas)
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

32.
CC32
Cantera "Las Loberas" (finca Las Zafrillas).
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

32

32.A

32.A
CC32
Cantera "Las Loberas" (finca Las Zafrillas).
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

CC- ZONAS DE CANTERAS
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

33.
CC33
Cantera "Las Loberas" (Granitos Granymar).
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

33

33.A

33.A
CC33
Cantera "Las Loberas" (Granitos Granymar).
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

34.
CC34
Cantera "Las Loberas" (junto a camino).
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

34

34.A

34.A
CC34
Cantera "Las Loberas" (junto a camino).
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

35.
CC35
Cantera "Las Loberas" (otro lado
de la carretera nacional).
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

35

35.A

35.A
CC35
Cantera "Las Loberas" (otro lado
de la carretera nacional).
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

36.
CC36
Cantera Chanchelas Viejos, Vendimia.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

36

36.A

36.A
CC36
Cantera Chanchelas Viejos, Vendimia.
Malpartida de Cáceres. Cáceres (granito).

37.
CC37
Cantera Convento de San Antonio Padua.
Garrovillas de Alconétar. Cáceres (granito).
Burujas producto del adhesivo.

37

37.A

37.A
CC37
Cantera Convento de San Antonio Padua.
Garrovillas de Alconétar. Cáceres (granito).
Burujas producto del adhesivo.

CC- ZONAS DE CANTERAS
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

38.
CC38
Cantera Mata de Alcántara.
Mata de Alcántara. Cáceres (granito).

38.A
CC38
Cantera Mata de Alcántara.
Mata de Alcántara. Cáceres (granito).

38

38.A

39.
CC39
Cantera de Brozas.
Brozas. Cáceres (granito).

39.A
CC39
Cantera de Brozas.
Brozas. Cáceres (granito).

39

39.A

40.
CC40
Cantera Embalse de Oriol.
Alcántara. Cáceres (granito).

40.A
CC40
Cantera Embalse de Oriol.
Alcántara. Cáceres (granito).

40

40.A

41.
CC41
Cantera histórica Alcántara.
Alcántara. Cáceres (granito).

41.A
CC41
Cantera histórica Alcántara.
Alcántara. Cáceres (granito).

41

41.A

CC- ZONAS DE CANTERAS
IMÁGENES TOMADAS DEL MICROSCOPIO
DE LOS PORTAS O LÁMINAS FINAS.
OBJETIVO USADO: 2 X/0.05

Primera toma con microscopio luz polarizada no
analiza, viene desde arriba LPA.

(A) Segunda toma con microscopio luz polarizada
analiza, viene desde abajo LPNA.

